

სასამართლო ორგანიზაციისა და სამოქალაქო პროცესის ბანკითარება საქართველოში

(ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზი)

გურაბ ჭყონია

კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის
ასისტენტ-პროფესორი, საქართველოს ტექნიკური
უნივერსიტეტის დოქტორანტი

გამოჩენილი ისტორიკოსი ივანე ჯავახიშვილი აღნიშნავდა – „ხოლო რადგან სამართლის სფეროში, იმდაგვარადვე როგორც სახელმწიფოს ყოფა-ცხოვრებაში, ორი მთავარი უწყება მოქმედებდა, ერთი მხრივ, თვით სახელმწიფოს ხელისუფლება, მეორე მხრივ, ეკლესია, ამიტომ სამართლის ძეგლებიც ორნაირი იყო, საეკლესიო და საერო კანონმდებლობის ძეგლები არსებობდა.“⁴¹ „სამართლის აღსანიშნავად ძველ ქართულ მწერლობაშიაც იხმარებოდა და ახლაც არის შერჩენილი სიტყვა კანონი“⁴² და იქვე განმარტავდა, „კანონი მართო სასამართლოს წიგნის ერთ-ერთ მუხლს კი არ ნიშნავდა, არამედ თვით იმ კანონების კრებულს, თვით სასამართლო წიგნსა ან ძეგლსაც, სადაც კანონები მოიპოვება.“⁴³ ამავე ნაშრომში ავტორი გვაძლევს სიტყვა „სამართლის“ შემდეგ განმარტებას, „ეს სიტყვა მართლისაგან არის წარმომდგარი, რაც თავდაპირველად სწორესა ნიშნავდა. ამისდა მიხედვით, „სამართალიც“ სისწორესა, სწორობასა აღნიშნავს.“⁴⁴

ქართული სამართლის ძირითად წყაროს წარმოადგენდა ჩვეულებითი სამართალი. საქართველოს სამოქალაქო სამარ-

თალწარმოების შესახებ რამდენიმე უძველესი საერო ხასიათის ძირითადი წყაროა ჩვენთვის ცნობილი, კერძოდ, ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული,⁵ თავად ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნი, „დასტურლამალი“,⁶ „განჩინება ბარისა და მთიურთა ადგილთა“⁷ და ერეკლე II-ის მიერ მიღებული „განწესებანი“.⁸ ზემოაღნიშნული ზოგიერთი წყაროს იურისდიქცია საქართველოს ტერიტორიაზე განსხვავებული გახლდათ. მაგალითისათვის, ერეკლე II-ის მიერ მიღებული „განწესებანი“ მოქმედებდა მხოლოდ ქართლ-კახეთის ტერიტორიაზე. მიუხედავად ამისა, ყველა ზემოაღნიშნული წყარო საქართველოს სამართლის ისტორიის შესწავლისათვის შეუფასებელია, თუმცა, უმნიშვნელოვანესია ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული, რომელიც პროცესუალურ საკითხებს ნაკლებად შეიცავს. პროცესუალური კუთხით კი, მეტად საინტერესო გახლავთ ვახტანგ VI-ის „დასტურლამალი“. ქართული სამართლის ისტორიის მნიშვნელოვან წყაროებს ასევე, წარმოადგენენ სიგელ-გუჯრები, სასამართლოს განაჩენები, არბები, ოქმები და მეფეთა და ფეოდალთა ბრძანებები და განკარგულებები.

ივ. სურგულაძე მის ნაშრომში განმარტავს: „ჩვენ ვიცით, რომ საქართველოში ფეოდალურ სახელმწიფოს მონათმფლობელური სახელმწიფო უსწრებდა. რასაკვირველია, ამ სახელმწიფოში სასამართლო დარგი სათანადოდ იქნებოდა წარმოდგენილი. და მართლაც, ბერძენი ავტორი სტრაბონი (I საუკუნე) მოგვითხრობს, იბერიის შესახებ და სხვათა შორის, აღნიშნავს, რომ იბერიის მეფის შემდეგ, პირველი პირია ის, ვინც მოსამართლეობს და სარდლობს. „მარტვილობაი შუშანიკის“ მიხედვით მოსამართლეს მსაჯული ეწოდებოდა. იოანე საბანისძის სიტყვების მიხედვითაც, მოსამართლეს მსაჯული ჰქვია.“ ანუ „ამ პერიოდში მოსამართლეს ე.ი. საქმის გამრჩევს „მსაჯული“ ეწოდებოდა.

„სასამართლო საქართველოში კოლევიალური იყო და ჩვეულებრივ, სამი წევრისაგან შედგებოდა.“ „სასამართლო დაწესებულებას „სამსჯავრო სახლი“ ეწოდებოდა.“

ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის მე-3 მუხლის თანახმად, მოსამართლე უნდა იყოს „დიდად მჩხრეკელი, მიმხუდარი, გამომეძიებელი, გონება აუჩქარებელი, დაწყნარებული, გამგონე, საჩივრის ყურის მიმგდები, გამსინჯავი, მოჩივრის მოადის მომცდელი და სხვისაც მკითხველი, თუ ამისი სამართალი თქვენგან როგორ ისინჯვის, მოწმის მაძებარი უნდა იყოს, უქრთამო, ღვთისმომში.“ ვფიქრობთ, რომ დღესაც მოსამართლედ დანიშვნა სწორედ ზემოთ ჩამოთვლილი კრიტერიუმების საფუძველზე უნდა ხდებოდეს.

ძველ ქართულ სამართალში სამოსამართლო ფუნქციის განხორციელების უფლება ჰქონდათ მეფეს, დედოფალს, უფლისწულებს (სხვადასხვა დროს), ჭყონდიდელს, მსაჯულთუხუცესს, მდივანბეგებს, „საქართველოს მსაჯულთ შეკრებილობას“, მოურავებს, მამასახლისებს, ერისათავებს, ქედხუდებს, ბჭეებს (მედიატორებს) და „უფროს კაცებს (სოფლის კაცებს).“ თავისი იურისდიქციის ფარგლებში მოსამართლის ფუნქციებს ასრულებდნენ უმაღლესი იერარქიის სასულიერო პირებიც.

სასამართლოს ფუნქცია ასევე, ეკისრებოდა „დარბაზს“, რომელშიც შედიოდნენ უმაღლესი საერო და სასულიერო იერარქიის პირები. დარბაზი განიხილავდა განსაკუთრებული სირთულის საქმეებს და მას ნიშნავდა მეფე.¹⁰

აღსანიშნავია, რომ საეკლესიო იერარქების მიერ მიღებულ სასამართლო გადაწყვეტილებებს და ბრძანებებს ჰქონდათ ისეთივე სავალდებულო ძალა, როგორც საერო იურისდიქციისას და მათი აღსრულების უზრუნველყოფაც ხდებოდა სახელმწიფოს მიერ.

ანტონ II კათალიკოსის ბრძანებაში მიხეილ პეტრიაშვილისადმი სარგოს ალების შესახებ (1793 წლის 19 ოქტომბერი) ნათქვამია:

„მერმე უწინაც შენ ყოფილხარ ამ მგალობლისშვილების იასაული და ახლაც შენ დაგვიყენებხარ. რაც ხარჭაშნელისაგან და ვარჯან დიამბეგისაგან გასამართლებული ყოფილა და პატარა დავითისა დასდებია დავით მდივანსა, ის სრულებით უნდა გამოურთო და მოაბარო; და წლეულობითაც ამან უნდა აიღოს თავისი სარგო.

და თუ სიტყვა აქვს რამე, ჩვენთან ჩამოიყვანე ორივე და ჩვენ მოვარიგებთ. თუ ეს ასე არ აღასრულე, იცოდე დიდად გიწყენთ, თუ არ გაარიგე.“⁴¹

სამართალი დომენტი კათალიკოსისა ციციშვილების სადავო მიწის გამო (1671 წ.) გვამცნობს, რომ საკითხი გადაუწყვეტია დომენტი კათალიკოსს და დასასრულს, მითითებულია შემდეგი: „ჩვენ ეს საქმე გარდაგვიწყვეტია, რომ ამ საქმეზე სალაპარაკოდ და სასარჩეოდ ხელი აღარავის აქუს.“⁴²

საეკლესიო იერარქების განსჯადი გახლდათ, როგორც საერო (მათი კომპეტენციის ფარგლებში), ისე საეკლესიო ხასიათის დავები. ამის მაგალითია, არქიმანდრიტი იოსების სამოქალაქო სარჩელი ივანე ჭყონიას მიმართ, ჭყონიას მიერ გლეხის მითვისების თაობაზე (გურიის სამთავრო). საქმეში ივანე ჭყონიამ წარადგინა უკვე საეკლესიო ხასიათის შეგებებული სარჩელი და განმარტა, რომ მასსა და მის სახლს ჯუმათლების დავთრის მიხედვით, ეკუთვნოდა ქორეპისკოპოსობა და მოითხოვა ამ უფლების გამოყენება. სასამართლომ დავა გადაწყვიტა ივანე ჭყონიას სასარგებლოდ.¹³ გარდა ზემოაღნიშნულისა, საგულისხმოა, რომ პრაქტიკაში იყო უმაღლესი სასულიერო იერარქისა და მეფის მიერ სადავო სასულიერო საკითხის ერთობლივად გადაწყვეტის წესიც. ამის მაგალითია, ერეკლე II-ისა და ანტონ I-ის ერთობლივი ბრძანება კაწარის სამწყსოს რუსთველისა და ნინოწმინდელისათვის მიბარების შესახებ (1765 წლის 29 აგვისტო).¹⁴

ფეოდალური ხანის სამოქალაქო პროცესის სტადიები და ძირითადი პრინციპები კარგად ჩანს „ოპიზის სიგელში“, რომელიც ეკუთვნის ბაგრატ IV-ს (1027-1072 წ.წ.). „სანამ სასამართლო პროცესი შედგებოდა, მანამ მეფეს მიუღია მოდავე მხარეები, მოუსმენია მათთვის და დაუნიშნავს საქმის გარჩევა, რისთვისაც მოუწვევია სათანადო პირები. მაშასადამე, მეფეს წინასწარ შეუსწავლია საქმე, განუხილავს საბუთები და მხოლოდ მის შემდეგ მოუწვევია სასამართლო სხდომა. შესაძლოა მეფის მიერ ჩატარებული პროცესი არ იყო საჯარო, მაგრამ ჩვეულებრივ, სასამართლოები საჯარო იყო და მაშასადამე საბუთებიც საჯაროდ იკითხებოდა. სასამართლო არ კმაყოფილდება პროცესზე საბუთების გამოქვეყნებით, ის უშაულოდ ისმენს მხარეების ახსნა-განმარტებას. მათ კამათს (სიტყვის გებაი იყო მათ შორის) და ამის შემდეგ გადადის დამამტკიცებელ საბუთთა შეფასებაზე.“ აღნიშნულ „სიგელში“ დახასიათებული სასამართლო პროცესი შეჯიბრობითია.“ „სიგელის მიხედვით, სასამართლოში საქმე შემდეგ სტადიებს გაივლის: 1. საქმის წინასწარი გაცნობა მოსამართლის მიერ და მისი გადაცემა სასამართლოსათვის. ეს იყო მოსამზადებელი სტადია; 2. სასამართლოს სხდომის მოწვევა (სხდომის დღის დანიშვნა, წევრების მოწვევა); 3. სხდომის გახსნა, მხარეების მოსმენა; 4. საბუთების გაცნობა, მოწმეების დაკითხვა; 5. მხარეთა კამათი; 6. გადაწყვეტილების ან განაჩენის გამოტანა.“ ფაქტობრივად, პროცესი დღეს მოქმედი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით დადგენილი წესის იდენტურია. იმ პერიოდის პროცესი ასევე, იცნობდა „წარმომადგენლობის ცნებას.“ საჭიროების შემთხვევაში, საქმეში მონაწილეობდა სპეციალისტიც („მეცნიერნი საბჭოთა საქმეთანი“, ანუ სამართლის საქმის მცოდნენი). ოპიზის სიგელს ივანე სურგულაძე განვითარებული იურიდიული აზროვნების ნაყოფს უწოდებს, რასაც

შეუძლებელია არ დაეთანხმო.

„სასამართლო პროცესში მოდავე მხარეებს „მოდავეები“ ეწოდებოდათ, დაზარალებულ, მოსარჩელე მხარეს „მოჩივარს“ უწოდებდნენ, მოპასუხეს „მოადს.“ „მომჩინვანის მიერ მოთხოვნას, სასამართლოსათვის მოხსენებას ეწოდებოდა „სარჩელი“ ან „საჩივარი.“ მხარეთა შორის ურთუერთადავას ერქვა „სარჩვლა,“ „ცილება,“ „ჩივილი.“⁴⁵

„საჩივრის პასუხად მეფის მიერ გაცემულ საბუთს ოქმი ეწოდება. ოქმი ხან ცალკე ქალაქდებ იწერებოდა, ხან კი, რეზოლუციის სახით ერთვოდა საჩივარს. მომჩივანთა არზებისა (საჩივრების) და ოქმების შესწავლამ დაგვარწმუნა, რომ გაბატონებული იყო შემდეგი პირინციპი: რასაც მომჩივანი მოითხოვდა, ის ეძლეოდა. მაგალითად, თუ მომჩივანს სამართალი სურდა, მეფე ავალბედა სათანადო პირებს სამართალი მიეცათ მომჩივანისათვის, ხოლო თუ ოქმს მოითხოვდა (მაგალითად, მომეცით იასაული, გაეცით ეს და ეს განკარგულება და სხვ), ოქმი ეძლეოდა.“ „იშვიათი გამონაკლისია, როდესაც პირი ოქმს მოითხოვს და სამართალი ეძლევა ან პირიქით, სამართალს მოითხოვს და ოქმი ეძლევა. ამ პრინციპის დაცვას მომჩივანის „კმაყოფა“ ეწოდებოდა.“⁴⁶ ოქმის შესრულება სავალდებულო გახლდათ. მისი იურიდიული ბუნება კი, კარგად ჩანს იესე ბარათაშვილის სიტყვებში: „განაჩენისავით ოქმი მაქვს განაჩენის ბეჭდით დაბეჭდილი.“⁴⁷ ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ სამართალწარმოების პროცესი მიმდინარეობდა როგორც სასარჩელო, ისე გამარტივებული წესით. კერძოდ, ოქმის მიცემის წესი უდავოა, რომ დღეს მოქმედი საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსით გათვალისწინებული საქმის განხილვის გამარტივებული წესით წარმოების ანალოგიაა, ამასთან გარდა ფულადი ვალდებულებისა, მსგავსი წესით ხდებოდა ასევე, გარკვეული მოქმედების დაკისრება ან სხვა ქონებრივი სადავო საკითხის მოგვარება. თუ მხარე არ ეთანხმებოდა მის საწინააღმდეგოდ გამარტივებული წესით გადაწყვეტილ დავას, მას უფლება ჰქონდა გაესაჩივრებინა იგი. მხარეს შეეძლო ასევე, მოეთხოვა თავად მეფის მიერ მიღებული ოქმის გადახედვა. თავისთავად, უდავო წარმოების წესით საქმეთა გადაწყვეტის მხარეთა მიერ მოთხოვნა, ანუ ოქმის მიცემის მაღალი სტატისტიკა და ამ წესით საქმის დასრულება, მიუთითებს საპროცესო კანონმდებლობის ეფექტიანობაზე. თანამედროვე პრაქტიკა ცხადყოფს, რომ გამარტივებული წესით მიღებული ბრძანებები ხშირ შემთხვევაში, მოწინააღმდეგე მხარის მიერ უსაფუძვლოდ პროტესტდება და საჩივრდება (არა მარტო გადახდის ბრძანებები, ასევე, სასამართლოს გადაწყვეტილებები და სხვა აქტებიც) და შესაბამისად, საქმეები ძირითადად, სასარჩელო წესით წყდება, რომლის ერთ-ერთი მიზეზიცაა მხარეების მიერ საპროცესო უფლებების ბოროტად გამოყენება პროცესის გაჭიანურების მიზნით. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ არც თუ იშვიათია მხარეთა მიერ პროცესის გაჭიანურების მიზნით, უსაფუძვლოდ დავის აღძვრის ფაქტები, უკვე აღსრულების პროცესში. მსგავსი პრაქტიკა მიუთითებს მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობის ნაკლებ ეფექტიანობაზე. გარდა ზემოაღნიშნულისა, აშკარაა, რომ მაშინ არსებული წესი უსაფუძვლოდ საჩივრის აღძვრისათვის მომჩივანისათვის პასუხისმგებლობის დაკისრების შესახებ, მნიშვნელოვნად ამცირებდა მხარეების მიერ უფლებების ბოროტად გამოყენების ფაქტებს და ხელს უწყობდა პროცესის ეკონომიას, კერძოდ, ნაკლები დანახარჯებით და მოკლე დროში საქმეთა დასრულებას. ერთ-ერთ საჩივარს აქვს ასეთი რეზოლუცია: „ბატონიშვილები გიბრძანებთ, მერმე ბატონისაგან ახალი განჩინება ასე არის და ჩვენგანაც, რომელი კაცი სამართალს არ დასჯერდება და მეორედ შევა სამართალში და გამტ-

ყუნდება, რაზედაც ლაპარაკობენ, ერთი მეტიც სხვა წაერთმევა“ და მთავრდება სიტყვებით: მას ვინც სამართალში გამტყუნდება განჩინებისამებრ დაისჯება“⁴¹⁸ „კანონის მოთხოვნის შესრულება მეფეს იმდენად კატეგორიულად მიაჩნია, რომ მოდავე მხარეს ურჩევს, თავი შეიკავოს უსაფუძვლოდ საქმის გასაჩივრებისაგან „ქ. რადგანაც მდივანბეგის სამართალს არ დასჯერებიხარ, თუ მეორედ ილაპარაკებ, თუ გამართლდები, სამართალს მოგცემთ, და თუ გამტყუნდები, იცოდე, ეგ შენი მიწაც გამოგერთმევა და ჯარიმა(სა)ც წაგართმევთ. კარგად იფიქრე.“⁴¹⁹ ზემოთ თქმული კი, მიუთითებს არა მაშინდელი მართლმსაჯულების მხრიდან მხარეზე ზეწოლის ფაქტზე, არამედ პირიქით, მოდავე მხარეთა უფლებების დაცვის მნიშვნელოვანი საპროცესო გარანტიაა, ვინაიდან გარკვეული სანქციების დაკისრება მხარეებს თავისთავად უკარგავდა უსაფუძვლო საჩივრის აღძვრის სურვილს. მართალია, ფეოდალური ფორმაციის პირობებში, როგორც ხელისუფლება ისე კანონები გამოხატავდა თავისი შინაარსით გაბატონებული კლასების ნება-სურვილს და ემსახურებოდა არსებული ფორმაციის შენარჩუნებას და განმტკიცებას, მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ საქართველოს სამართლის ისტორიის წყაროების შესწავლისას ირკვევა, რომ თავად არსებული კლასობრივი ბუნების კანონმდებლობის ფარგლებში, რამდენადაც ეს კანონები იძლეოდა საშუალებას, დავის გადაწყვეტა ხდებოდა არსებული პროცესუალური კანონმდებლობის დაცვით. ზოგადად, ქართული სამართლისა და სამართალწარმოების შესწავლისათვის მეტად საინტერესოა ანტონ II-ის ბრძანება (1795 წ. 21 იანვარი), ვინაიდან ამ დოკუმენტის შინაარსიდან კარგად ჩანს მაშინდელი სამართლის ტოლერანტული ბუნება. ბრძანებიდან ირკვევა, რომ ვინმე დათუა გვერდწითელს მოუკლავს მღვდელი და შემდეგ იმერეთში გადახვეწილა. ბრძანებით ანტონ II მიმართავს ბეჟან ამილახორიშვილს, „ახლა ჩვენ შენ ამას გიბრძანებთ, რომ შენ უნდა გარდახვიდე იმერეთს და გარდამოიყვანო და შენთან ამყოფო; ნურსად გამოუშვებ და ნურცა ვის დაანებებ, მანამ ჩვენ დავიბარებდეთ და სჯულიერის სამართლით საკანონოსა და სულიერს კანონებს განუჩინებდეთ, რომ არსად გარდავარდეს და თავის თავსაც ერთი რამ ბოროტი განსაცდელი საუკუნოდ წარსაწყმედელი არა შეამთხვიოს რა. ამისათვის უფრო ვიღწვიოთ ამ საქმეზედ, რომ ცხოვართათვის წარყმედულთა მოძიებად მოვიდა ღმერთი და ამგვარის მოქმედის კაცისა ჩვენდამო ბრძანებულ არს სამართალი და არა სხუათაგან.“⁴²⁰ აღნიშნული ბრძანებიდან ირკვევა, თუ რაოდენ დიდი მნიშვნელობა ენიჭებოდა პიროვნების უფლებების დაცვას.

ისტორიულ-სამართლებრივი ანალიზის საფუძველზე ირკვევა, რომ „ფეოდალური საქართველოს სასამართლოებში მიმდინარეობდა წერილობითი ფორმით სასამართლო გამოძიება. მოსამართლე ასრულებდა ბრალმდებლის ფუნქციას, დაცული იყო საქმეთა განხილვის საჯაროობის, კოლეგიალობის, მხარეთა შეჯიბრობითობის პრინციპები. პროცესზე ხდებოდა მტკიცებულებათა შეფასება, მოწმეთა დაკითხვა და სხვა მოქმედებები, რაც მეტ-ნაკლებად იყო ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის გარანტია.“⁴²¹

1801 წლიდან, რუსეთთან შეერთების შემდეგ, ისტორიული საქართველოს ტერიტორიაზე იმ დროისათვის არსებულ სამეფო-სამთავროებში გაუქმდა სახელმწიფოებრიობა და მისი ელემენტები,²² თუმცა, ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნის სამოქალაქო-სამართლებრივი ნაწილი არ გაუქმებულა და მოქმედებდა ქართულ ჩვეულებით სამართალთან ერთად, 1959 წლამდე.²³ თავად სამართალწარმოება მოსახლეობისათვის გაუგებარ რუსულ ენაზე მიმდინარეობდა, ნებისმიერი დოკუმენტიც კი, რუსულ ენაზე უნდა შევსებულიყო.²⁴

აღნიშნული ეპოქა რუსეთის იმპერიაში რეფორმების დასაწყისის, მათ შორის, სამართალწარმოებაში მიმდინარე რეფორმების ხანაა. ქართლ-კახეთის სამეფოს შეერთების პერიოდისათვის, რუსეთის იმპერიაში კანონების კოდიფიკაციაზე მუშაობა დიდი ხნის დაწყებული გახლდათ. ამ მიზნით, მხოლოდ XVIII საუკუნის მანძილზე შეიქმნა 9 საკოდიფიკაციო კომისია, რომელთა მუშაობასაც საბოლოო შედეგი არ ჰქონია. 1832 წელს, 46 ტომად გამოიცა „რუსეთის იმპერიის კანონების სრული კრებული“ – „Полное собрание законов Российской Империи.“ ამ კრებულში ქრონოლოგიური თანმიმდევრობით მოთავსებულია ყველა კანონი, როგორც მოქმედი, ისე ძალადაკარგული, რომელიც რუსეთში 1649–1825 წლებში გამოიცა. კრებულიდან 15 ტომად შეირჩა სამოქმედო ძალის მქონე კანონმდებლობა, რომელსაც ეწოდა „Свод законов Российской Империи“ – Законы гражданские и межевые.⁴²⁵ ამ კანონში შედიოდა კანონები სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და კანონები სააღსრულებო წარმოების შესახებ „Законы о судопроизводстве гражданском и Законы о мерах гражданских взысканий.“ ამ კრებულში პირველად, რუსული სამართლის ისტორიაში ცალკე გამოიყო როგორც განსაკუთრებული დარგი – სამოქალაქო სამართალი, თუმცა, მატერიალური სამართალი ჯერ არ იყო გამოყოფილი საპროცესოდან.²⁶ აფასებს რა, რუსეთის იმპერიაში XIX საუკუნის დასაწყისში რეფორმას და კანონთა კოდიფიკაციის საკითხს, პარიზის საერთაშორისო უნივერსიტეტის პროფესორი რენე დავიდი თავის ნაშრომში განმარტავს: „ნიკოლოზ I-ის დროს უფრო კონსოლიდაცია გატარდა რუსული სამართლისა, ვიდრე კოდიფიკაცია და მოდერნიზაცია.“⁴²⁷ 1649 წლის სჯულდებით, სამოქალაქო სამართალწარმოება მიმდინარეობდა შეჯიბრობითობის პრინციპით, მხარეთა ან მათი წარმომადგენლების მონაწილეობით და მხოლოდ დავები მამულებზე და ასევე, ხაზინის ინტერესის შემცველი ყველა სხვა საქმეები საგამოძიებო წესებით იწარმოებოდა. სჯულდება შეიცავდა სავსებით კონკრეტულ მონაცემებს შეჯიბრობითობის პროცესისათვის.²⁸ „რეალურად სამოქალაქო სამართალწარმოება თავისთავში მოიცავდა პოლიციურ და სასამართლო შერეულ ხელისუფლებას, სხვადასხვა ფენებისათვის სასამართლოების არსებობას, საქმეთა საბოლოოდ გადაწყვეტის განსაკუთრებულად გაჭიანურებას, სასამართლო მოქმედების განხორციელებისათვის დადგენილი ვადების მრავალფეროვნებას. ის განიცდიდა სამოქალაქო სამართალწარმოებისას სისხლის სამართლის სამართალწარმოების ფორმების გამოყენებას, ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო პროცესის, რომლის თანახმადაც, მოსამართლეებს თავად შეეძლოდ მოეპოვებინათ ცნობები მხარეთა მოთხოვნის გარეშე. ასევე სამართალწარმოება არ იყო საჯარო და საქმეები წყდებოდა კანცელარიის წესით, რაც ბლუდავდა მოწინააღმდეგე მხარეთა უფლებებს. „სამოქალაქო სამართალწარმოების პრობლემას ასევე, წამოადგენდა საქმეთა განხილვის შენელებული ტემპი, არასრული და უზუსტო წესები მტკიცებულებების შესახებ, სასამართლოს უფლება ფიცის დანიშვნის შესახებ, სასამართლოს პირადი შემადგენლობის გონებრივი და მორალური დონე, ძალიან დაბალი ჯამაგირი, რაც აჩენდა მექრთამეობას პრაქტიკულად, ყველა სასამართლოში.“²⁹

„სამართალწარმოება მთლიანად მთავრობასა და პოლიციაზე იყო დამოკიდებული. მოსამართლეებს მთავრობა ნიშნავდა და გამოძიებაში გადამწყვეტ როლს პოლიციის მოხელეები ასრულებდნენ. ძველ სასამართლოში საქმის წარმოებას ძალიან აჭიანურებდა ინსტანციების სიმრავლე. ზოგიერთი საქმის გარჩევა და გადაწყვეტა ათი, ოცი და ორმოცდაათი წელიც კი, გრძელდებოდა. ძველი მართლმსაჯულების ერთ-ერთი მთავარი ნაკლი იყო, რომ საქმის გამო-

ძიება-გარჩევა საიდუმლოდ, მხოლოდ დოკუმენტების საფუძველზე წარმოებდა. სასამართლო პროცესი, როგორც ასეთი არ იმართებოდა. მომჩივანი და მოპასუხე საპყრობილესა, თუ საკუთარ სახლში ელოდებოდნენ სასამართლოს დადგენილებას.³⁰ სამართალწარმოება ძირითადად, მიმდინარეობდა წერილობითი სახით საიდუმლოდ, კანცელარიის მეშვეობით. საიდუმლოება ასევე, ვრცელდებოდა თავად მხარეებზეც. სამართალწარმოების წერილობითი სახით წარმოება კანცელარიის გზით და საიდუმლოება თავისთავად, მნიშვნელოვნად ზღუდავდა მხარეთა უფლებებს და გამორიცხავდა შეჯიბრებითობის პრინციპს. „საგამოძიებო წარმოება ითვალისწინებდა საქმის დაწყების შესაძლებლობას სარჩელის აღძვრის გარეშე, პოლიციის ან ადმინისტრაციული ორგანოს შეტყობინების საფუძველზე.“³¹

სასამართლო სისტემა იყო წოდებრივი და ყოველ წოდებას, ბატონყმობის რიგისამებრ, ცალკე სასამართლო ჰქონდა.³²

რუსეთის იმპერიაში ასევე, მოქმედებდა კომერციული სასამართლო. კომერციული სასამართლო 1953 წელს, თბილისშიც შეიქმნა. 1832 წელს გამოცემულ კანონში კომერციული სასამართლოების სამართალწარმოების წესების შესახებ, შევიდა შეჯიბრებითობის პრინციპი. ამასთან, მასში გათვალისწინებულ იქნა უმეტეს შემთხვევებში საქმის ზეპირი განხილვა, თუმცა, აღნიშნულს, მიუხედავად ამკარა უპირატესობისა, გავლენა არ მოუხდენია საერთო სასამართლო სამართალწარმოებაზე.³³

1864 წელს, სახელმწიფო საბჭოზე წინასწარი განხილვის შემდეგ, იმპერატორმა ალექსანდრე მეორემ დაამტკიცა სასამართლო წესდებები, მათ შორის, სამოქალაქო სამართალწარმოების. 1864 წლის 20 ნოემბრიდან ამოქმედდა ოთხი საკანონმდებლო აქტი: 1. სასამართლო წყობილების დებულება; 2. სისხლის სამართლის წარმოების ზოგადი წესები; 3. სამოქალაქო სამართლის წარმოების წესდება; 4. მომრიგებელი მოსამართლეების მიერ განწესებული სასჯელების შესახებ დებულება.³⁴

რუსი მეცნიერი და იურისტი, დამსახურებული პროფესორი ი. ე. ენგელმანი წერდა: „1864 წლის სასამართლო წესები თავისი არსით, მთელი სასამართლო სისტემის ძირფესვიანად გარდაქმნა იყო. ძველი სასამართლო განიცდიდა თავისი სისტემითა და მოღვაწეობით საზოგადოდ აღიარებული ისეთი ნაკლოვანებების არსებობას, რომლებიც თითქმის ანადგურებდნენ მართლმსაჯულების მნიშვნელობას და აკარგვინებდნენ ყოველგვარ ნდობას.“ „ახალი სასამართლო კი, პირიქით კანონით იყო იმ მდგომარეობაში და ფლობდა იმ უფლებამოსილებებს, რომ რეალურად შეეძლო ემოქმედა კანონის სახელით და დაეცვა იმ პირთა უფლებები და თავისუფლებები, ვინც მიმართავდა მას უფლების დასაცავად.“³⁵

1864 წლის სამოქალაქო სამართალწარმოების წესების უდიდეს მნიშვნელობაზე XIX საუკუნის ავტორიტეტული რუსი იურისტი, საზოგადო და სახელმწიფო მოღვაწე, პროფესორი, აკადემიკოსი ა. ფ. კონი წერდა: „წესდება იყო აღმატებული შრომის ნაყოფი, განმსჭვალული შემდგენელთა რუსეთის წინაშე შეგნებული პასუხისმგებლობით.“ იგი ამ ნაშრომს სამართალწარმოების წესდების მამების ნამდვილ ძეგლად მიიჩნევს.³⁶ რეფორმის შემდეგ, სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდებით უზრუნველყოფილი იყო საჯაროობის პრინციპი. ამ თვალსაზრისით, ასევე, მნიშვნელოვანია ამავე წესდებით დადგენილი ვალდებულება სამოქალაქო საქმეებზე მიღებული საკასაციო გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნების შესახებ. ყოველწლიური გადაწყვეტილებები დგებოდა

ცალკე ტომად, განსაკუთრებული ნუმერაციით. საკასაციო სასამართლოს გადაწყვეტილებათა გამოქვეყნება და ხელმისაწვდომობა ასევე, ხელს უწყობდა ერთიანი სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბებას.³⁷ სამართალწარმოებისას უზრუნველყოფილი იყო საქმის ზეპირი წარმოება. პროცესი ემყარებოდა შეჯიბრებითობის პრინციპს. მტკიცებულებათა შეფასება სასამართლოს უნდა მოეხდინა არა მითითებული თეორიის თანახმად, არამედ ფაქტობრივი გარემოებებიდან გამომდინარე, შინაგანი რწმენით.³⁸ ახალი წესდებით, სამოქალაქო საქმეთა წარმოებისას გამოქვეყნებისთანავე დაუყოვნებლივ მოქმედებდა ახალი პროცესუალური ნორმები და საქმეებზე, რომლებიც აღძრული იყო გამოქვეყნებამდე.³⁹ მოსამართლედ გამწესებისათვის სხვა პირობებთან ერთად, აუცილებელი იყო იურიდიული განათლება, როგორც თეორიული, ისე პრაქტიკული.⁴⁰

რეფორმის შემდეგ არსებობდნენ სამოქალაქო, სისხლის და საეკლესიო სასამართლოები, თუმცა, არ იყო შექმნილი ადმინისტრაციული სასამართლოები და ადმინისტრაციულ საქმეებს განიხილავდნენ თავად ადმინისტრაციული ორგანოების ხელმძღვანელები. სასამართლოები იყოფოდნენ საერთო და განსაკუთრებულ სასამართლოებად. საერთო სასამართლოებში შედიოდნენ: „სამომრიგებლო სასამართლო დაწესებულებები,“ ე. წ. „земские начальники,“ საქალაქო სასამართლოები, საოლქო სასამართლოს მამრის წევრები, საოლქო სასამართლოები, სასამართლო პალატები და სენატის საკასაციო დეპარტამენტი. განსაკუთრებულ სასამართლოებში შედიოდა: კომერციული, საეკლესიო და ე. წ. „Волостные“ სასამართლოები, რომლებიც საქმეებს იხილავდნენ განსაკუთრებული პროცესუალური ნორმებით და იყენებდნენ განსაკუთრებულ დამოუკიდებელ ცალკეულ სამართალს, სავაჭროს, საეკლესიოს და სხვა.⁴¹ სასამართლო საჯაროდ გამოცხადდა დამოუკიდებლად. მოსამართლეები იღებდნენ მაღალ ხელფასებს. ისინი ინიშნებოდნენ მთავრობის მიერ, მაგრამ მათი გათავისუფლება მხოლოდ სასამართლოს გადაწყვეტილებით იყო შესაძლებელი, რაც ასევე, მოსამართლეთა დამოუკიდებლობის გარანტია იყო. შეიქმნა სასამართლო ინსტანციები. ნაკლებად მნიშვნელოვან დავებს განიხილავდა სამომრიგებლო სასამართლო, მომრიგებელ მოსამართლეს ირჩევდნენ ქალაქის სათათბიროები და ერობები. სოფლებში არსებობდა სათემო სასამართლოები, რომლებიც განიხილავდნენ გლეხთა დავებს. საოლქო სასამართლოები იხილავდნენ შედარებით მნიშვნელოვან სისხლისა და სამოქალაქო სამართლის საქმეებს.⁴² შემოვიდა ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი. ნაფიც მსაჯულთა მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები არსებითად არ შეიძლებოდა გასაჩივრებულყო. დანარჩენ შემთხვევებში, სასამართლოს გადაწყვეტილებები საჩივრდებოდა სასამართლო პალატაში. უმაღლეს სასამართლო ინსტანციას წარმოადგენდა სენატი, სადაც პალატის გადაწყვეტილებები საკასაციო წესით საჩივრდებოდა.⁴³

აღსანიშნავია, რომ სასამართლო რეფორმის პრაქტიკამ გამოავლინა სამოქალაქო სამართალწარმოების წესების მრავალი ხარვეზი, რასაც მოწმობს 1894 წლის 7 აპრილამდე ამ წესებში შეტანილი 700 დამატება, ცვლილება და შესწორება.⁴⁴

„საქართველოში სასამართლო რეფორმა შეკვეცილი სახით გატარდა. რეფორმატორები ამის მიზეზად „მოსახლეობის მოუმზადებლობას“ და „ადგილობრივ სპეციფიკურ პირობებს“ ასახელებდნენ. სინამდვილეში კი, აქაც იჩენდა თავს მეფის მთავრობის კოლონიური პოლიტიკა. „1868 წლის 1 იანვრიდან, საქართველოში გაუქმდა წოდებრივი სასამართლოები. შეიქმნა საერთო სასამართლოები, მამრებში დაარსდა მომრიგებელი განყოფილებები მომრიგებელი მოსამართ-

ლევით, რომელნიც სასამართლო ორგანოების ყველაზე დაბალ ინსტანციას წარმოადგენდა, გუბერნიებში ჩამოყალიბდა საოლქო სასამართლოები. სასამართლო პალატის იურისდიქცია ვრცელდებოდა მთელ ამიერკავკასიაზე. საოლქო სასამართლო მხარის უმაღლესი სასამართლო ინსტანცია იყო. საოლქო სასამართლოს გადაწყვეტილებების გასაჩივრება შეიძლებოდა მხოლოდ იმპერიის სენატში. საქართველოში არ შემოულიათ მოსამართლეთა არჩევითობა და ნაფიც მსაჯულთა ინსტიტუტი. მოსამართლეებს კვლავინდებურად მთავრობა ნიშნავდა და ისინი მთლიანად მთავრობაზე იყვნენ დამოკიდებულნი. ნაცვლად არჩევითი სასამართლოებისა, აქ შეიქმნა ახალ ყაიდაზე მოწყობილი მთავრობის მოხელეთა სასამართლოები, რომლებსაც უნდა შეესრულებინათ უმაღლესი ნება.“ „ამიერკავკასია – საქართველოს სინამდვილეში მოქმედების განსაკუთრებული დიდი ასპარეზი მიეცა ყველაზე დაბალი ინსტანციის მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტს. რეფორმატორთა აზრით, ეს იმით იყო განპირობებული, რომ ამიერკავკასიის მოსახლეობა განვითარების დაბალ დონეზე იდგა, არ შეეძლო შეგუებოდა სხვადასხვანაირ კანონებს სამართლის წარმოების დარგობრივად დაყოფის თაობაზე და ამიტომაც საჭირო იყო ისეთი ორგანოს შექმნა, რომელსაც დროულად უნდა გაერჩია სხვადასხვა ხასიათის საქმეები.“⁴⁵

1917 წელს, თებერვლის რევოლუციის შემდეგ და ასევე, 1918–1921 წლებში საქართველოს დამოუკიდებელი რესპუბლიკის არსებობის პერიოდში, სამოქალაქო სამართალწარმოებაში ფაქტობრივად, შენარჩუნდა 1864 წლის რეფორმის შემდგომი წესები, იმ ცვლილებებით და დამატებებით, რაც იყო ამ წესდებაში მისი მიღების შემდგომი პერიოდიდან. თუმცა, დამოუკიდებლობის პერიოდში, სამომრიგებლო სასამართლოებთან დაკავშირებით, სულ სამი ცვლილება განხორციელდა, კერძოდ, მომრიგებელ მოსამართლეთა ინსტიტუტის სამომრიგებლო სასამართლოდ გარდაქმნისა და მოწყობის თაობაზე.

აღსანიშნავია, რომ 1921 წლის 21 თებერვალს მიღებული, დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის კონსტიტუციაში სასამართლო ხელისუფლებას დათმობილი აქვს ცალკე, მე-10 თავი,⁴⁶ მაგრამ 1921 წლის 25 თებერვალს, საბჭოთა რუსეთის მიერ საქართველოს ანექსიის გამო, კონსტიტუცია ფაქტობრივად, არ ამოქმედებულა.

საბჭოთა ხელისუფლება ანექსიისთანავე შეუდგა საქართველოში მართლმსაჯულების სისტემის უზურპაციას და ამ მიზნით, რეკომმა გააუქმა დამოუკიდებელი საქართველოს სასამართლო ხელისუფლება.⁴⁷ 1923 წელს, მიღებულ იქნა დებულება სასამართლო წყობილების შესახებ, ხოლო 1924 წელს კი, სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი.⁴⁸

საბჭოთა საქართველოში საერთო სასამართლოების სისტემაში არსებობდა ორი ინსტანციის სასამართლო. I ინსტანციის სასამართლო საქმეს წყვეტდა არსებითად, ხოლო მეორე ინსტანცია (საკასაციო, ანუ სარევიზიო) კი, საქმეებს მხოლოდ იურიდიული კუთხით ამოწმებდა.⁴⁹ შეიქმნა და მოქმედებდა აღმოსავლეთ და დასავლეთ საქართველოს ოლქის სასამართლოები, ასევე, უზუნაესი სასამართლო. აფხაზეთში, აჭარასა და ოსეთში არსებობდა საკუთარი სასამართლოები.⁵⁰ საკასაციო სასამართლო ასევე, ახდენდა კანონის განმარტებას გადაწყვეტილების გამოტანისას, რაც სავალდებულო იყო კონკრეტული განხილული საქმისათვის, თუმცა, სახელმძღვანელო ხასიათის იყო ანალოგიური საქმის გადაწყვეტის დროსაც, ანუ მნიშვნელოვანი იყო პრაქტიკისათვის. თუმცა, რეალურად, სასამართლო პრაქტიკის ჩამოყალიბება შესაძლებელი იქნებოდა მხოლოდ ერთი საკასაციო ინსტანციის არსებობის შემთხვევაში.⁵¹

პირველი ინსტანციის წესით საქმეების განხილვა ხდებოდა სახალხო სასამართლოებში, ოლქის სასამართლოებშიც და ასევე, უზენაეს სასამართლოშიც.⁵²

სახალხო მოსამართლისათვის და სახალხო სასამართლოებისათვის საკასაციო ინსტანციას წარმოადგენს ოლქის სასამართლო (სამოქალაქო საკასაციო თანაგანყოფილება), ოლქის სასამართლოებისათვის – უზენაესი სასამართლოს (საკასაციო კოლეგია), ხოლო უზენაესი სასამართლოსათვის საკასაციო ინსტანცია არ არსებობდა.⁵³

საერთო სასამართლოებში საქმეების განხილვა ძირითადად, კოლეგიალურად მიმდინარეობდა, კერძოდ, სახალხო სასამართლოში ერთი მუდმივი მოსამართლის და ორი სახალხო მსაჯულის შემადგენლობით, ოლქის სასამართლოში და უზენაეს სასამართლოში კი, სასამართლოს ერთი წევრის და ორი მსაჯულის შემადგენლობით.⁵⁴ მხოლოდ შედარებით მარტივი და წვრილი საქმეების გადაწყვეტა იყო შესაძლებელი I ინსტანციის სახალხო მოსამართლის მიერ ერთპიროვნულად.⁵⁵

მუდმივი მოსამართლე ინიშნებოდა 1 წლით, ხოლო სახალხო მსაჯულს სხდომაზე წელიწადში მხოლოდ 6 დღით იწვევდნენ. მოსამართლეობის კანდიდატს არ მოეთხოვებოდა არც იურიდიული და არც საერთო განათლება. მოსამართლედ შეიძლებოდა დანიშნულიყო 18 წელს მიღწეული პირი.⁵⁶ მოსამართლის თანამდებობა გახლდათ არჩევითი და მისი არჩევა ხდებოდა სამაზრო აღმასრულებელი კომიტეტის კანდიდატთა სიიდან, რომელსაც წარმოადგენდა ოლქის სასამართლო ან იუსტიციის სახალხო კომისარიატი.⁵⁷

რაც შეეხება მოსამართლის დამოუკიდებლობას, უნდა ითქვას, რომ მოსამართლე არ გახლდათ დამოუკიდებელი და არც შეუცვლელი. მისი გამოწვევა შეიძლება ვადაზე ადრეც მომხდარიყო იმ ორგანოების მიერ, რომლებმაც იგი აირჩია. მაშინ მოქმედი კონსტიტუცია არ სცნობდა სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილებას რამდენიმე შტოდ. ამის დასტურია ასევე, ცნობილი ლობუნგი „მთელი ხელისუფლება საბჭოებს.“ „მუშათა და გლეხთა სახელმწიფოს ხელისუფლებისაგან დამოუკიდებელი ვერ იქნება ვერც ერთი ორგანო ან თანამდებობის პირი, მაშასადამე ვერც მოსამართლე.“⁵⁸

მაშინ მოქმედი სამოქალაქო პროცესი ცნობდა დისპოზიციურობის პრინციპს, თუმცა, ეს პრინციპი კანონმდებლობით გახლდათ მნიშვნელოვნად უგულებელყოფილი. მაგალითისათვის, მართალია, საქმის განხილვას სასამართლო მხოლოდ დაინტერესებული მხარის განცხადებით იწყებდა და მხარეს შეეძლო სასარჩელო მოთხოვნის გადიდება და შემცირება, თუმცა, სამოქალაქო საქმის აღძვრის უფლება ჰქონდა პროკურორსაც, როგორც სახელმწიფო ხელისუფლების წარმომადგენელს, როდესაც მისი აზრით, ამას მოითხოვდა სახელმწიფოს ან მშრომელთა ინტერესი. ამავე მიზნით პროკურორს უფლება ჰქონდა ჩარეულიყო სხვის მიერ დაწყებულ პროცესში.⁵⁹ ამასთან, სასამართლოს შეეძლო გასცდენოდა მხარეთა მოთხოვნის ფარგლებს და მხარისათვის იმაზე მეტის მიკუთვნება, რასაც იგი მოითხოვდა. მხარეს შეეძლო უარი ეთქვა თავის უფლებაზე და საქმე დაემთავრებინა მორიგებით, თუმცა, უარიც და მორიგებაც სასამართლოს კონტროლს ექვემდებარებოდა. პროცესი ითვალისწინებდა გადაწყვეტილების გაუქმებას მხარის საჩივრის არსებობის მიუხედავად, თავად უზენაესი სასამართლოს ინიციატივით და ასევე, შესაბამისი დაწესებულებისა და თანამდებობის პირთა ინიციატივით, იმ შემთხვევაშიც კი, თუნდაც გადაწყვეტილება ძალაში ყოფილიყო შესული.⁶⁰

დისპოზიციურობის პრინციპის მსგავსად, მნიშვნელოვნად შეზღუდული იყო შეჯიბრებითობის პრინციპიც, ვინაიდან სასამართლოს თავად ჰქონდა მინიჭებული ფართო ინიციატივა.⁶¹

მაშინ მოქმედი საპროცესო კანონმდებლობით საქმეთა განხილვა მიმდინარეობდა საჯაროდ.

1931 წელს, მიღებულ იქნა საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი.⁶² ამ კოდექსის 98-ე მუხლის შესაბამისად, საქმის გარჩევა საჯაროდ და სიტყვიერად მიმდინარეობს. განსაკუთრებულ შემთხვევებში, საქმე უნდა განხილულიყო დახურულ სხდომაზე, თუმცა, მე-100 მუხლის თანახმად, სასამართლოს გადაწყვეტილება საჯაროდ უნდა გამოცხადებულიყო. 101-ე მუხლის შესაბამისად, სასამართლოს შეეძლო საქმეში მონაწილე პირების გაძევება ამ პირთა მხრიდან წესრიგის დარღვევისას, თუმცა, არ შეიძლებოდა პროკურატურის წარმომადგენლისა და დამცველის გაძევება.

რაც შეეხება დისპოზიციურობას, შეჯიბრებითობას, საჯაროობას, თანასწორობას პროცესი აღნიშნულ პრინციპებს აღიარებდა,⁶³ თუმცა რეალურად, სასამართლო უმეტესწილად, ინკვიციზიური იყო და ხშირ შემთხვევაში, მინიჭებული ჰქონდა საკუთარი ინიციატივით, მნიშვნელოვანი საკითხების გადაწყვეტის უფლებამოსილება. გამოჩენილი პროცესუალისტი ს. აბრამოვი განმარტავდა, რომ „გამომდინარე იქიდან, რომ საბჭოთა მართლმსაჯულების ურყევ მიზანს წარმოადგენს მატერიალური ჭეშმარიტების დადგენა, კანონი (საქ. სსრ სამოქ. სამ. საპრ. კოდექსის მე-6 მუხლი) ავალდებულებს სასამართლოს, რომ მანვე ყოველი ღონე იხმაროს, რათა გამოარკვიოს მხარეთა ნამდვილი უფლებანი და ურთიერთობანი.“⁶⁴ სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის 182-ე მუხლით, სასამართლოს უფლება ჰქონდა გასცდენოდა სარჩელის მოთხოვნას და საქმის გარემოებების გათვალისწინებით, მხარისათვის მოთხოვნილზე მეტი მიეკუთვნებინა. ამავე კოდექსის 126-ე მუხლით, მტკიცების ტვირთი მხარეებს შორის ნაწილდებოდა თანაბრად.

1936 წელს, მიღებულ იქნა საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების კავშირის კონსტიტუცია.⁶⁵ „პროცესის მთელი რიგი პრინციპები დამკვიდრებულ იქნა სტალინური კონსტიტუციით, ამიტომაც, მათ სხვაგვარი თვისება შეიძინეს. ასეთ პრინციპებს მიეკუთვნება: ა) მართლმსაჯულების განხორციელება მხოლოდ სასამართლოს მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 102-ე მუხ.); ბ) მართლმსაჯულების განხორციელება კოლექტიური სასამართლოს მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 103-ე მუხ.); გ) მართლმსაჯულების განხორციელება სახალხო მსაჯულების მონაწილეობით (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 103-ე მუხ.); დ) მართლმსაჯულების განხორციელება არჩეულ მოსამართლეთა მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 105–109 მუხ.); მართლმსაჯულების განხორციელება დამოუკიდებელ და მხოლოდ კანონისადმი დამორჩილებულ მოსამართლეთა მიერ (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 112-ე მუხ.); ვ) მართლმსაჯულების განხორციელება მოკავშირე ან ავტონომიური რესპუბლიკის, ავტონომიური ოლქის, ნაციონალურ ან რაიონის ენაზე, მოქალაქეთათვის სასამართლოში დედაენაზე გამოსვლის უფლების უზრუნველყოფით (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 110-ე მუხ.); ზ) მართლმსაჯულების განხორციელება საჯარო პროცესის საფუძველზე (სსრ კავშირის კონსტიტუციის 111-ე მუხ.).“⁶⁶

1936 წლის „სსრ კავშირის კონსტიტუცია ითვალისწინებდა მთელი სსრ კავშირისათვის ერთიანი სამოქალაქო საპროცესო კოდექსის გამოცემას.“⁶⁷

სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსით განსაზღვრული იყო საქმისწარმოება სასარჩელო წესით (ნაწილი I) და ასევე, საქმისწარმოება განსაკუთრებული წესით (ნაწილი II).

სასამართლო გადაწყვეტილება სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 266-ე მუხლით, საჩივრდებოდა საკასაციო წესით, ხოლო 290-ე მუხლით, რესპუბლიკის პროკურორს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება ჰქონდათ გამოეთხოვათ რესპუბლიკის ყოველი სასამართლოდან ზედამხედველობის წესით გადათვალთვალებისათვის კანონიერ ძალაში შესული ყველა საქმე და შეეჩერებინათ გადაწყვეტილების აღსრულება საქმის წარმოებით ზედამხედველობის წესით დამთავრებამდე. თუ აღმოჩნდებოდა, რომ გადაწყვეტილებით არსებითად და თვალსაჩინოდ იყო დარღვეული მოქმედი კანონი, ან კანონის პიდაპირი მოთხოვნის მიუხედავად, ამკარად დარღვეული იყო მუშათა და გლეხთა სახელმწიფოს, თუ მშრომელი მასების ინტერესები, რესპუბლიკის პროკურორს და უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს უფლება ჰქონდათ გაეპროტესტებინათ ეს გადაწყვეტილება ზედამხედველობის წესით, უზენაეს სასამართლოში. პროტესტს განიხილავდა სასამართლოს სამოქალაქო საკასაციო კოლეგიის პლენუმი, ხოლო უზენაესი სასამართლო კოლეგიის გადაწყვეტილებაზე, ასევე, უზენაესი სასამართლოს საკასაციო კოლეგიის გადაწყვეტილებაზე – უზენაესი სასამართლოს პლენუმი. გამომდინარე ზემოაღნიშნულიდან, 290-ე მუხლი დისპოზიციურობის პრინციპის უგულვებელყოფის კლასიკური მაგალითი იყო.

1933 წელს, საბჭოთა კავშირის პროკურატურის ჩამოყალიბებით, უზენაესი სასამართლო გათავისუფლდა კანონიერებაზე საერთო ზედამხედველობის ფუნქციიდან. ამასთან, გაიზარდა მისი სასამართლო – საზედამხედველო ფუნქციები.⁶⁸ 1938 წელს, მიღებულ იქნა კანონი სასამართლო წყობილების შესახებ, ხოლო 1958 წლის 25 დეკემბერს კი, კანონმდებლობის საფუძვლები საბჭოთა კავშირისა და მოკავშირე რესპუბლიკების სასამართლო მოწყობის, სამოქალაქო და სისხლის სამართლის სამართალწარმოების შესახებ.⁶⁹

1964 წლის 26 დეკემბერს, მიღებულ იქნა ახალი საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც ამოქმედდა 1965 წლის 1 ივლისიდან.⁷⁰ ამ კოდექსის 1-ლი მუხლის თანახმად, ასევე, ხდებოდა სასამართლოს მიერ ადმინისტრაციულსამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე დავების განიხილვაც. ამავე კოდექსის მე-4 მუხლით, სასარჩელო წარმოების საქმეებზე შედიოდა სასარჩელო განცხადებები, ხოლო ადმინისტრაციულსამართლებრივი ურთიერთობიდან წარმოშობილ საქმეებზე და განსაკუთრებული წარმოების საქმეებზე – საჩივრები და განცხადებები. მე-5 მუხლით, მართლმსაჯულებას სამოქალაქო საქმეებზე ახორციელებდა მხოლოდ სასამართლო კანონისა და სასამართლოს წინაშე ყველა მოქალაქის თანასწორობის საწყისებზე. მე-6 მუხლის თანახმად კი, „სამოქალაქო საქმეებს სსრ-ის ყველა სასამართლოში განიხილავდნენ მოსამართლეები და სახალხო მსაჯულები, რომლებიც არჩეული იყვნენ კანონით დადგენილი წესით. ამავე მუხლით, სამოქალაქო საქმეები პირველი ინსტანციის ყველა სასამართლოში განიხილებოდა ორი სახალხო მსაჯულის შემადგენლობით, რომლებიც სარგებლობდნენ სასამართლო სხდომის თავმჯდომარის თანასწორი უფლებებით ყველა საკითხის გადაჭრაში. სასამართლოები საქმეების განიხილვაში საკასაციო წესით ახორციელებდნენ სასამართლოს სამი წევრის შემადგენლობით, ხოლო სასამართლო ზედამხედველობის წესით – სასამართლოს სულ ცოტა, სამი წევრის შემადგენლობით.

საპროცესო კოდექსის მე-10 მუხლით, საქმეთა განხილვისას უზრუნველყოფილი იყო საჯაროობა. იმავე კოდექსის მე-8 მუხლით, აღიარებული იყო მოსამართლეთა და მსაჯულთა დამოუკიდებლობის პრინციპი. 52-ე მუხლით კი, თითოეულ მხარეს უნდა დაემტკიცებინა ის გარემოებანი,

რომლებზედაც იგი ამყარებდა თავის მოთხოვნას და შესაგებელს.

სასამართლოს მოვალეობა იყო საქმეზე ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის მე-11 მუხლით, „სასამართლო მოვალეა არ დასჯერდეს წარმოდგენილ მასალებსა და ახსნა-განმარტებებს და მიიღოს კანონით გათვალისწინებული ყველა ზომა, რათა ყოველმხრივ, სრულად და ობიექტურად გამოარკვიოს საქმის ნამდვილი გარემოებანი და მხარეთა უფლება-მოვალეობანი.“ მართალია, საპროცესო კოდექსის 34-ე მუხლი ფორმალურად შეიცავდა დისპოზიციურობის პრინციპს, თუმცა, არა ტრადიციული გაგებით. დისპოზიციურობის პრინციპი 1977 წელს მიღებული საბჭოთა კავშირის კონსტიტუციის 37-ე მუხლით იყო გარანტირებული, თუმცა, საქართველოს სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 34-ე მუხლის მეორე აბაზით, ეს პრინციპი ფაქტობრივად, ფუნდამენტურად შეზღუდული იყო, ვინაიდან მეორე აბაზის თანახმად, „სასამართლო არ მიიღებს მოსარჩელის უარს სარჩელზე, მოპასუხის მიერ სარჩელის ცნობას და არ დაამტკიცებს მხარეთა მორიგებას, თუ ეს მოქმედება ეწინააღმდეგება კანონს ან არღვევს ვისიმე უფლებებს და კანონით დაცულ ინტერესს.“ ამასთან, საქმის აღძვრა სასამართლოში შესაძლებელი იყო პროკურორის განცხადების საფუძველზეც. ასევე, საზედამხედველო წარმოების აღძვრა შეეძლოთ არა დაინტერესებულ პირებს, არამედ პროტესტის აღძვრის უფლებამოსილების მქონე პროკურატურისა და სასამართლოს თანამდებობის პირებს.⁷¹

სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 164-ე მუხლის თანახმად, სასამართლოს შეეძლო მოსარჩელის ან მოპასუხის პირადი ახსნა-განმარტებისათვის დაბარება, იმ შემთხვევაშიც, თუ საქმეში მათი წარმომადგენლები მონაწილეობდნენ. 166-ე მუხლით, ალიმენტის საქმეებზე სასამართლოს შეეძლო სავალდებულოდ ეცნო მოპასუხის გამოცხადება, ხოლო გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, დაეჯარიმებინა 10 მანეთამდე და დაედგინა იძულების წესით მისი სასამართლოში მიყვანა. 167-ე მუხლით, თუ ორივე მხარე (მოპასუხე და მოსარჩელე) არ გამოცხადებოდნენ საპატიო მიზეზის გარეშე, სასამართლო გადადებდა საქმის განხილვას იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთი მხარისაგან არ შევიდოდა განცხადება საქმის დაუსწრებლად განხილვის შესახებ. განმეორებით დაბარებული მხარეების არასაპატიო მიზეზით გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, სასამართლო გამოიტანდა განჩინებას სარჩელის განუხილველად დატოვების შესახებ. იმავე კოდექსის 201-ე მუხლით, სასამართლოს, სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსის 1931 წლის რედაქციის მსგავსად, საქმის გარემოებათა გამორკვევის მიხედვით, შეეძლო გასცდნოდა მოსარჩელის მოთხოვნის ფარგლებს.

რაც შეეხება საბჭოთა სასამართლო პრაქტიკის მნიშვნელობას, აღნიშნულზე პარიზის უნივერსიტეტის პროფესორი რენე დავითი თავის მონოგრაფიაში წერდა, რომ „იმ ვითარებაში, როცა სამართალი უმჭიდროესად არის დაკავშირებული სახელმწიფო პოლიტიკასთან და როცა ასე მოწადინებული არიან, ხალხის სუვერენიტეტი ქმედითი გახადონ, გამორიცხულია შესაძლებლობა, სასამართლო სამართლის შემქმნელად გვევლინებოდეს და მას მხოლოდ სამართლის მუსტი განმარტება ძალუძს.“⁷² იმავე ნაშრომში იგი ასევე განმარტავს – „ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს ის ფაქტი, რომ საბჭოთა კავშირში სასამართლოების გამოცდილებას არ უგულვებლყოფენ.“⁷³

საბჭოთა პერიოდში, სასამართლოს დამოუკიდებლობა გახლდათ კონსტიტუციით აღიარებული პრინციპი, თუმცა, რეალურად ამ მხრივ, ქვეყანაში შექმნილი იყო სრულიად რადიკალური

მდგომარეობა. კერძოდ, „მოსამართლის არჩევა თანამდებობაზე ხდებოდა მხოლოდ მაშინ, თუ ის იყო კომუნისტური პარტიის წევრი, რაც არჩევის მომენტიდანვე იძლეოდა საშუალებას მასზე განხორციელებულიყო უმკაცრესი პარტიული კონტროლი და მოეხდინათ მასზე ზეწოლა. ეს პერიოდი ე. წ. „სატელეფონო სამართლის“ არსებობის, როდესაც მოსამართლეთა მიერ პარტიული ხელმძღვანელების დავალების საწინააღმდეგო ყოველი გადაწყვეტილების გამოტანის შემდეგ ხდებოდა მათი „გამოგდება ხალიჩაზე,“ დაწყებული რაიკომის ან ქალაქკომის პირველი მდივნიდან და ნებისმიერი განყოფილების ინსტრუქტორით დამთავრებული.“⁷⁴

საბჭოთა პერიოდში, „თავად გაგება „სასამართლო ხელისუფლება“ პრაქტიკულად უცნობი იყო, ვინაიდან სასამართლო ორგანოების სისტემა განიხილებოდა არა ხელისუფლების გაგების პრინციპით, არამედ სასამართლო საქმიანობის პოზიციიდან.“⁷⁵ „სასამართლო ხელისუფლების“ შესახებ გაგების უფრო სერიოზული მიდგომის დასაწყისს მიეკუთვნება 80-იანი წლების ბოლო და 90-იანი წლების დასაწყისი. აღიარებულ იქნა რა, „სასამართლო ხელისუფლების“ გაგების უქონლობა და რომ საბჭოთა კავშირის ისტორიის მანძილზე სასამართლო ხელისუფლებას არასოდეს ეკავა სათანადო ადგილი და არ იყო დამოუკიდებელი აღმასრულებელი ხელისუფლებისაგან და სხვა ხელისუფლების შტოებისაგან.“⁷⁶

„უნდა აღინიშნოს ასევე, რომ მოსამართლეთა მატერიალური მდგომარეობა იმდენად მძიმე (რიგითი მოსამართლის ხელფასი, რომელსაც ჰქონდა მცირე სტაჟი, შეადგენდა 180 მანეთს) იყო, რომ ბევრ მოსამართლეს უბიძგებდა ქრთამის აღებისაკენ.“⁷⁷

საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების შემდეგ, სამეურნეო ურთიერთობების განვითარებასთან ერთად, გაჩნდა აუცილებლობა სახელმწიფო საწარმოებსა და ორგანიზაციებს შორის დავების გადაწყვეტის მიზნით სპეციალური ორგანოს შექმნისა. ამ მიზნით 1922 წელს შეიქმნა სარბიტრაჟო კომისიები. 1931 წელს მმართველობის ორგანოების სისტემაში შეიქმნა სახელმწიფო არბიტრაჟი – დაწესებულებათა, საწარმოთა და საბჭოთა სამეურნეო ორგანიზაციათა შორის ქონებრივი დავების გადასაწყვეტად. ჩამოყალიბდა ორი სახის არბიტრაჟი – სახელმწიფო და საუწყებო. სახელმწიფო არბიტრაჟში წყდებოდა დავები სხვადასხვა უწყებათა დაქვემდებარების საწარმოთა და ორგანიზაციათა შორის, ხოლო საუწყებოში კი, ერთ უწყებას დაქვემდებარებულ ორგანიზაციებს შორის (სამინისტროს, კომიტეტის და სხვა დაქვემდებარების).⁷⁸

არბიტრაჟების საქმიანობამ განსაკუთრებული მნიშვნელობა შეიძინა 1965 წლის სამეურნეო რეფორმის შემდეგ, როდესაც დაიწყო სახალხო მეურნეობის გადაყვანა დაგეგმვისა და ეკონომიკური სტიმულირების ახალ სისტემაზე.⁷⁹

სახელმწიფო არბიტრაჟის საბოლოო ეტაპი დაკავშირებულია იმასთან, რომ 1977 წელს, სსრკ კონსტიტუციის მიღების შემდეგ, არბიტრაჟი ცნობილ იქნა საკონსტიტუციო ორგანოდ. სახელმწიფო არბიტრაჟის მუშაობის წესი პირველად, განისაზღვრა 1979 წლის 30 ნოემბერს მიღებული სსრკ-ის კანონით „სსრკ სახელმწიფო არბიტრაჟის შესახებ.“⁸⁰ ამ კანონის მიღებამდე საქართველოს სახელმწიფო არბიტრაჟის საქმიანობა რეგულირდებოდა 1974 წლის 14 მაისის სპეციალური დებულებით.⁸¹ სსრკ-ის მინისტრთა საბჭოს 1980 წლის 5 ივნისის დადგენილებით დამტკიცდა სახელმწიფო არბიტრაჟის მიერ სამეურნეო დავების განხილვის წესები.⁸²

რაც შეეხება სსრკ-ის სახელმწიფო არბიტრაჟის ორგანობებს, ის შედგებოდა სსრკ-ის მინისტრთა საბჭოსთან არსებული სახელმწიფო არბიტრაჟისაგან, მოკავშირე და ავტონომიური

რესპუბლიკებისა და მინისტრთა საბჭოებთან, მშრომელთა დეპუტატების სამხარეო, საოლქო და საქალაქო (მოსკოვი, ლენინგრადი) საბჭოების აღმასკომებთან არსებული სახელმწიფო არბიტრაჟები (საქართველოს სსრ-ში შემავალ ავტონომიურ რესპუბლიკებში და სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში არბიტრაჟი არ არსებობდა). სახელმწიფო არბიტრაჟის ორგანოების სათავეში იდგნენ მთავარი არბიტრები და მათი მოადგილეები. არბიტრაჟში საქმის აღძვრა ხდებოდა დაინტერესებული მხარის მიერ ან არბიტრაჟის მიერ. დავას განიხილავდნენ სახელმწიფო არბიტრი და მხარეთა წარმომადგენლები. არბიტრაჟის გადაწყვეტილება დაუყოვნებლივ შედიოდა ძალაში. გადაწყვეტილების შესასრულებლად არბიტრაჟი გამოსცემდა ბრძანებას. არბიტრაჟი სამინისტროს (უწყების) ორგანო იყო, იქმნებოდა მის აპარატში და მუშაობდა მისი ხელმძღვანელობით.⁸³

პროგრესულად უნდა იქნეს მიჩნეული, რომ როგორც საკავშირო, ისე საქართველოს სსრ რესპუბლიკის კანონმდებლობა ასევე, ითვალისწინებდა სამოქალაქო დავების სამედიატორო სასამართლოების მიერ გადაწყვეტის შესაძლებლობას. საქართველოს სსრ-ის სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი შეიცავდა დანართ 3-ს სახელწოდებით, „დებულება სამედიატორო სასამართლოების შესახებ.“ ამ დებულების 1-ლი მუხლის შესაბამისად, „მოქალაქეებს შეუძლიათ მათ შორის წარმოშობილი ყოველი დავა განსახილველად გადასცეს სამედიატორო სასამართლოს, გარდა დავისა, რომელიც გამომდინარეობს შრომითი და ოჯახური ურთიერთობიდან.“ დებულების მე-7 მუხლის შესაბამისად, „საქმის განხილვა სამედიატორო სასამართლოში უსასყიდლოდ წარმოებს.“ დებულების მე-2 მუხლით, მხარეთა შეთანხმებით, სასამართლო იქმნებოდა ერთი ან რამდენიმე მოსამართლისაგან, რომელთაც ირჩევდნენ მხარეები. სამედიატორო სასამართლოს გადაწყვეტილება საპროცესო კოდექსის 352-ე მუხლის მე-10 პუნქტის თანახმად, ექვემდებარებოდა იძულებით აღსრულებას. ზემოაღნიშნული დებულების მე-17 მუხლით, იძულებითი აღსრულება შესაძლებელი იყო სახალხო სასამართლოს მიერ გაცემული სააღსრულებო ფურცლით. დროებით კონკრეტული საქმეთა გადაწყვეტისათვის შექმნილი სამედიატორო სასამართლოების გარდა, მოქმედებდა მუდმივმოქმედი სამედიატორო სასამართლოები.⁸⁴

საბჭოთა საქართველოში ასევე, არსებობდა არჩევითი საზოგადოებრივი ორგანო – ამხანაგური სასამართლო, რომელიც იქმნებოდა საწარმოებში, დაწესებულებებში, ორგანიზაციებში, უმაღლეს და საშუალო სპეც. სასწავლებლებში, კოლმეურნეობებში, დაბებსა და სოფლებში, სახლთმმართველობებსა და ქუჩის კომიტეტებთან. სასამართლოს წევრებს წელიწადში ერთხელ, ღია კენჭისყრით ირჩევდა მშრომელთა კოლექტივის საერთო კრება. ამხანაგური სასამართლოები განიხილავდნენ შრომის დისციპლინის დარღვევის და ადმინისტრაციული გადაცდომების შემთხვევებს, როცა საქმე გადმოცემული იყო სათანადო ორგანოების მიერ. ასევე, ზოგიერთი სამოქალაქო სამართლებრივი საქმე (საცხოვრებელ და არასაცხოვრებელ შენობათა დაზიანება, მოქალაქეთა დავა დამხმარე სათავსოებით სარგებლობის თაობაზე და სხვ.).⁸⁵

საქართველოში სამოქალაქო პროცესის და სასამართლო ორგანიზაციის განვითარების შესწავლის შედეგად, შეიძლება დავასკვნათ შემდეგი: საქართველოში უძველესი დროიდან არსებობდა სამოქალაქო სამართალწარმოების და სასამართლოს კარგად ორგანიზებული სისტემა, რაც XIX საუკუნის დასაწყისში, რუსეთთან შეერთების შემდგომ, ჩაანაცვლა სამართალწარმოებამ, რომლის დროსაც არსებითად უგულებელყოფილი იყო პროცესის ძირითადი პრინციპები: დისპო-

ზიციურობა, შეჯიბრებითობა, საჯაროობა და სხვა. მართალია, რუსეთის იმპერიაში ფორმალურად, ამ პრინციპებს სრულად აღიარებდა 1864 წელს მიღებული სამოქალაქო სამართალწარმოების წესდება, თუმცა, მათი დამკვიდრება პრაქტიკაში არასრულფასოვნად ხდებოდა, მით უფრო ამიერკავკასიაში, სადაც სასამართლო რეფორმა შეკვეცილი სახით გატარდა.

საბჭოთა ანექსიის შემდეგ კი, საქართველოში ჩამოყალიბდა აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე და მის პოლიტიკურ ნებაზე მნიშვნელოვნად დამოკიდებული სასამართლო სისტემა. საბჭოთა კანონმდებლობა არ სცნობდა სახელმწიფო ხელისუფლების დანაწილებას რამდენიმე შტოდ. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, სასამართლო ორგანო საბჭოთა პერიოდში საერთოდ არ განიხილებოდა, როგორც „ხელისუფლება.“ სასამართლოზე პროკურატურის ზედამხედველი ფუნქცია მნიშვნელოვნად ზღუდავდა მის დამოუკიდებლობას და შესაბამისად, სამართლიანი სასამართლოს არსებობას გამორიცხავდა. სამოქალაქო საქმის განხილვისას, სასამართლოს ინკვიზიციური ხასიათი, პროკურორის მონაწილეობა და მისი შეუზღუდავი როლი, ფაქტობრივად, უგულებელყოფდა დისპოზიციურობის, შეჯიბრებითობისა და პროცესის აღიარებულ სხვა პრინციპებს.

შენიშვნები:

- ¹ ივანე ჯავახიშვილი, თხზულებანი თორმეტ ტომად, ტ. VI, წიგნი I, კარი პირველი, ქართული სამართლის ისტორია, გამომცემლობა „მეცნიერება“, 1982, გვ. 23.
- ² იქვე, გვ. 24.
- ³ იქვე, გვ. 25.
- ⁴ იქვე, გვ. 29.
- ⁵ ვახტანგ VI-ის სამართლის წიგნთა კრებული, პროფ. ი. დოლიძის გამოკვლევითა და რედაქციით, ქართული სამართლის ძეგლები, ტომი I, 1963.
- ⁶ იქვე.
- ⁷ ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. II, პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, 1965, გვ. 239.
- ⁸ იქვე, გვ. 450.
- ⁹ იქვე, გვ. 507.
- ¹⁰ ივანე ჯავახიშვილი, ქართული სამართლის ისტორია, წიგნი II, ნაკვეთი II, გვ. 479, 1929.
- ¹¹ ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. III, პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, გვ. 1020, 1965.
- ¹² იქვე, 569.
- ¹³ დიმიტრი ბაქრაძე, არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში, გამომცემლობა „საბჭოთა აჭარა“, 1987, გვ. 290.
- ¹⁴ ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. III, პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, 1965, გვ. 860.
- ¹⁵ ქართული სამართლის ისტორია, გამომცემლობა „მერიდიანი“, თბილისი, 2009, გვ. 414.
- ¹⁶ მიხეილ კეკელია, სასამართლო ორგანიზაცია და პროცესი საქართველოში რუსეთთან შეერთების წინ, წიგნი I, (ქართლ-კახეთის სამეფო), გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, თბილისი, 1970, გვ. 118.
- ¹⁷ იქვე, გვ. 297, გვ. 298.
- ¹⁸ იქვე, გვ. 48.
- ¹⁹ იქვე, გვ. 49.
- ²⁰ ქართული სამართლის ძეგლები, ტ. III, პროფ. ი. დოლიძის რედაქციით, 1965, გვ. 1022-1023.
- ²¹ გივი ლობჯანიძე, ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებების დაცვის პრობლემა ქართულ ფეოდალურ სამართალში, ჟურნალი „სამართალი“, საქართველოს იურისტთა კავშირი, თბილისი, #5-6, 2004, გვ. 91.
- ²² ავტორთა კოლექტივი: ნოდარ ასათიანი, ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიციძე, ლალი ფირცხალავა, ისტორიის სახელმძღვანელო მე-11 კლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2007, თავი IV, გვ. 324-325.
- ²³ გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 374-376.
- ²⁴ ავტორთა კოლექტივი: ნოდარ ასათიანი, ნინო კიღურაძე, გიორგი სანიციძე, ლალი ფირცხალავა, ისტორიის სახელმძღვანელო მე-11 კლასელთათვის, ბაკურ სულაკაურის გამომცემლობა, 2007, თავი IV გვ. 324-325;
- ²⁵ გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 374-376.

- ²⁶ И. Б. Морозова, А. М. Треушников, Исполнительное производство, учебно-практическое пособие, издание четвертое, дополненное, издательский дом „Городец“, М., 2007, стр. 10.
- ²⁷ რენე დავიდი, თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები, გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი, 1993, გვ. 144-145.
- ²⁸ И. Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. в тип. К. Маттисенав. Юреть. 1904, стр. 12.
- ²⁹ Назарова Надежда Александровна, Реформирование и развитие российского гражданского судопроизводства во второй половине XIX – начале XX века, диссертация кандидата юридических наук, 12.00.01, Нижний Новгород, 2007, стр. 170, РГБ ОД, 61:07-12/1528, Введение к работе (<http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/174211.html>).
- ³⁰ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი V, საქართველო XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 312.
- ³¹ И. Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. в тип. К. Маттисенав, Юреть, 1904, стр. 16.
- ³² გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 404.
- ³³ И. Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. в тип. К. Маттисенав, Юреть, 1904, стр. 17.
- ³⁴ И. Б. Морозова, А. М. Треушников, Исполнительное производство, учебно-практическое пособие, издание четвертое, дополненное, издательский дом „Городец“, М., 2007, стр.11.
- ³⁵ გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 404.
- ³⁶ Д. Я. Малеишин, Исполнительное производство (функции суда), 2-ое издание, переработанное и дополненное, М., 2005, стр. 34.
- ³⁷ И. Е. Энгельмань, Учебник русского судопроизводства, издание второе, печ. в тип. К. Маттисенав, Юреть, 1904, стр. 5.
- ³⁸ იქვე, გვ. 18.
- ³⁹ იქვე, გვ. 31.
- ⁴⁰ იქვე, გვ. 49.
- ⁴¹ იქვე, გვ. 35, 52, 53.
- ⁴² გ. ნადარეიშვილი, საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკების სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, თბილისი, 1986, გვ. 404-405.
- ⁴³ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი V, საქართველო XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 313.
- ⁴⁴ Назарова Надежда Александровна, Реформирование и развитие российского гражданского судопроизводства во второй половине XIX – начале XX века, диссертация кандидата юридических наук, 12.00.01, Нижний Новгород, 2007, стр. 170, РГБ ОД, 61:07-12/1528, Введение к работе (<http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/174211.html>).
- ⁴⁵ საქართველოს ისტორიის ნარკვევები, ტომი V, საქართველო XIX საუკუნის 30-90-იან წლებში, სარედაქციო კოლეგია, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო“, 1970, გვ. 313, 317.

- ⁴⁶ საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის სამართლებრივი აქტების კრებული, სპეცრედაქტორი ვ. შარაშენიძე, გამომცემლობა „ივერთა მხარე“, თბილისი, 1990, გვ. 471.
- ⁴⁷ http://ka.wikipedia.org/wiki/საქართველოს_საბჭოთა_სოციალისტური_რესპუბლიკა.
- ⁴⁸ სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, იუსტიციის სახალხო კომისარიატის გამომცემლობა, ტფილისი, 1926, გვ. 10.
- ⁴⁹ იქვე, 16.
- ⁵⁰ იქვე, გვ. 17.
- ⁵¹ იქვე, გვ. 16.
- ⁵² იქვე, გვ. 32.
- ⁵³ იქვე, გვ. 32.
- ⁵⁴ იქვე, გვ. 32.
- ⁵⁵ იქვე, გვ. 14.
- ⁵⁶ იქვე, გვ. 21.
- ⁵⁷ იქვე, გვ. 24.
- ⁵⁸ Проф. Гурвич, Основы Советской Конституции, изд. 4-ое, ст. 78-79,
- ⁵⁹ სერგი ჯაფარიძე, სამოქალაქო პროცესი, იუსტიციის სახალხო კომისარიატის გამომცემლობა, ტფილისი, 1926, გვ. 66-67.
- ⁶⁰ იქვე, გვ. 67-68.
- ⁶¹ იქვე, გვ. 68.
- ⁶² საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, გამომცემლობა „სახელგამი“, 1956.
- ⁶³ ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქ. სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 58.
- ⁶⁴ იქვე, გვ. 67.
- ⁶⁵ Высший судебный орган СССР, изд-во „Юридическая литература“, М., 1984, стр.14.
- ⁶⁶ ს. აბრამოვი, სამოქალაქო სამართლის პროცესი, წიგნი 5, საქ. სსრ სახელმწიფო გამომცემლობა, 1952, გვ. 57-58.
- ⁶⁷ იქვე, გვ. 63.
- ⁶⁸ Высший судебный орган СССР, изд-во „Юридическая литература“, М., 1984, стр.12.
- ⁶⁹ там же. стр. 15.
- ⁷⁰ საქართველოს სსრ უმაღლესი საბჭოს უწყებები, 1964, #36, მუხ. 662.
- ⁷¹ Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд-во „Юридическая литература“, М., 1985, стр. 42.
- ⁷² რენე დავითი, თანამედროვეობის ძირითადი სამართლებრივი სისტემები, გამომცემლობა „განათლება“, თბილისი, 1993, გვ. 187.
- ⁷³ იქვე, გვ. 189.
- ⁷⁴ Е. В. Вашинский, журнал „Арбитражный и гражданский процесс“, издательская группа „Юрист“, 2003, №2, стр.12.
- ⁷⁵ А. С. Безнасюк, Х.У. Рустамов, судебная власть, учебник, изд-во „Юнити-дана“, М., 2002, стр. 25.
- ⁷⁶ там же, стр. 28.
- ⁷⁷ Е. В. Вашинский, журнал „Арбитражный и гражданский процес“, издательская группа „Юрист“, 2003, №2, стр. 12.
- ⁷⁸ Д. Х. Саидумов, Научно-практический журнал „Современное право“, изд-во „Новый Индекс“, 2010, №10, стр. 98.
- ⁷⁹ ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1975, გვ. 547.

- ⁸⁰ Д. Х. Саидумов, Научно-практический журнал „Современное право,“ изд-во „Новый Индекс,“ 2010, №10, стр. 98.
- ⁸¹ ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1975, გვ. 547.
- ⁸² Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд-во „Юридическая литература,“ М., 1985, стр. 438-439.
- ⁸³ ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია, ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1975, გვ. 547.
- ⁸⁴ Авторский коллектив, Советский гражданский процесс, изд-во „Юридическая литература,“ М., 1985, стр. 489-490.
- ⁸⁵ ქართული საბჭოთა ენციკლოპედია ტომი I, სპეციალური სამეცნიერო რედაქცია, თბილისი, 1975, გვ. 417.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. „სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები ძველ ქართულ სამართალში,“ ზურაბ ჭყონია, საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი,“ #29 (10) 2010;
2. „სამოქალაქო სამართალწარმოება და აღსრულება საქართველოში XIX საუკუნესა და XX საუკუნის დასაწყისში,“ ზურაბ ჭყონია, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი,“ #4 (27) 2010;
3. სამოქალაქო სამართალწარმოებისა და აღსრულების საკითხები საბჭოთა საქართველოში, ზურაბ ჭყონია, საქართველოს უზენაესი სასამართლოსა და საქართველოს მოსამართლეთა ასოციაციის იურიდიული ჟურნალი „მართლმსაჯულება და კანონი,“ #1 (28) 2011;
4. ივ. სურგულაძე, ნარკვევები საქართველოს სახელმწიფოსა და სამართლის ისტორიიდან – ობიზის სიგელი, საქ. სსრ კულტურის სამინისტროს სახელმწიფო გამომცემლობა „ცოდნა,“ თბილისი, 1963.

ნორმატიული მასალა:

1. საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი, #1106-ლს, 1997, 14 ნოემბერი;
2. საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, 1931, გამომცემლობა „სახელგამი,“ 1956;
3. საქართველოს სსრ სამოქალაქო სამართლის საპროცესო კოდექსი, 1964, გამომცემლობა „საბჭოთა საქართველო,“ თბილისი, 1965.

DEVELOPMENT OF JUDICIAL ORGANIZATION AND CIVIL PROCEDURE IN GEORGIA

(HISTORICAL-LEGAL ANALYSIS)

ZURAB CHKONIA

*Assistant-Professor of Caucasus International University,
Doctoral Student of the Georgian Technical University*

Following conclusions can be drawn after studying the development of civil procedure and judicial organization in Georgia: there has been a well organized system of civil proceedings and judicial organization in Georgia since ancient times, which was replaced after joining to Russia in the beginning of the XIX century by the legal proceedings, where the key principles of the procedure were substantially neglected: directory law, adversarial principle, publicity, etc. Although these principles were formally recognized at full length by the Statutes on Civil Proceedings adopted in the Russian Empire in 1864, they were incompletely implemented in practice, especially in the Caucasus, where the judiciary reform was implemented with limited scope.

After the Soviet annexation, a judicial system was established in Georgia, though it significantly depended on the executive power and its political will. The Soviet legislation did not recognize the separation of state power into several branches. Consequently, the judiciary body was not considered to be a ‘power’ at all during the Soviet period. The prosecutor’s office had a function to oversight the judiciary, which substantially limited its independence, and thus, ruled out the existence of a fair trial. The inquisitorial nature of the civil courts, prosecutor’s involvement and its unlimited role in fact neglected the directional, adversarial and other recognized principles of civil procedure.